

SESIÓN-2 “¿Cómo iniciar el cambio hacia una pedagogía transformadora?” (PedaLAB UGR
04/02/2021)*

DOI: 10.5281/zenodo.7018886

* Recensión para la página web con la sesión 2 “¿Cómo iniciar el cambio hacia una pedagogía transformadora?”, desarrollada en el PedaLAB UGR el 04/02/2021 y vinculada a los proyectos “PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas” (B-SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

Teniendo en cuenta la necesidad expresada por el grupo de personas que participamos en el Cibercafé de que el Laboratorio sirva como espacio de encuentro, de intercambio de ideas y de proyectos, iniciamos la andadura con nuestras compañeras Luisa García y Victoria Soto que presentaron las líneas fundamentales de la Pedagogía Transformadora.

Luisa García es maestra con especialidad en música y 20 años de experiencia docente en España, Estados Unidos y el Sudeste Asiático. Apasionada de la enseñanza, la investigación y la aplicación de estrategias metodológicas que mejoren la calidad del aprendizaje. Esta pasión, la ha llevado a conocer de primera mano experiencias docentes transformadoras alrededor del mundo. Durante un año, ha visitado escuelas que ponen en práctica dinámicas orientadas a la autonomía, la cultura de pensamiento, el desarrollo sostenible, la ecología, el respeto y la confianza, la educación emocional y la maduración mental.

En su presentación, que podéis consultarla en la parte inferior de materiales, nos habló de la pedagogía de transformadora de Victoria Subirana. En el año 1988 Victoria viaja a Nepal y se da cuenta de las condiciones miserables en las que viven los niños marginados de Katmandú, "los intocables". El impacto que le produce le motiva a establecer un sistema educativo que utiliza la escuela como medio para promover cambios positivos en el individuo y en la sociedad. Considera la mente como un elemento esencial de aprendizaje, como una asignatura en sí misma, y la adquisición de la madurez mental como un proceso.

Tras la exposición, quienes participamos en esta sesión reflexionamos conjuntamente sobre las ideas que nos proponía este enfoque y surgieron estas cuestiones que resumimos a continuación:

Tras este momento de intercambio nuestra compañera Victoria Soto, desarrolló una técnica concreta “La Asamblea Transformadora”. Ella es maestra "de escuela" especialista en música y psicopedagoga enamorada de su profesión. Ha participado en varios proyectos de educación y desarrollo en América Latina y África. Miembro activo del MCEP Granada (Movimiento Cooperativo de Escuela Popular) desde hace 5 años.